

MONOPOLIYANING IQTISODIY TURG'UNLIKKA VA RAQOBATNING FAN-TEXNIKA TARAQQIYOTIGA TA'SIRI

Ilmiy rahbar

Soliyev Ibodulloxon i.f.n dotsent

NamDU magistri,

Toxirova Gavxaroy

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada monopoliya va raqobatga ta'rif hamda O'zbekistonda monopoliyaga qarshi kurash va sof raqobat uchun yaratilayotgan sharoitlar ifodalangan.*

***Kalit so'zlar:** raqobat, monopoliya, kurash, manfaatlar, foyda, naf, bozor, mahsulot, xizmat, ehtiyoj, samardorlik, mehnat unumdorligi, narx*

***Аннотация:** В данной статье выражается определение монополии и конкуренции и условия борьбы с монополией и совершенной конкуренцией в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** конкуренция, монополия, борьба, интересы, прибыль, рынок, продукт, услуга, потребность, эффективность, производительность труда, цена*

***Abstract:** This article expresses the definition of Monopoly and competition and conditions for the fight against monopoly and perfect competition in Uzbekistan.*

***Key words:** competition, monopoly, fight, interests, profit, market, product, service, need, efficiency, labor productivity, price*

KIRISH

Milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashning muhim shartlaridan biri bu sanoat korxonalarini faoliyati raqobatbardoshligini oshirishdir. Biroq, zamonaviy bozor ishtirokchilari tashqi iqtisodiy o'zgaruvchan muhitni nafaqat milliy iqtisodiyot darajasida, balki global miqyosda ham sezadilar. Bunday sharoitlarda korxonalar salbiy oqibatlarni kamaytiruvchi va qarorlar qabul qilishni tezlashtiruvchi vositalarga ega bo'lishi lozim. Shu munosabat bilan korxonalarining

raqobatbardoshlik darajasini baholash va rivojlanishning raqobatbardosh salohiyatini oshirishga qaratilgan tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy rivojlanishni raqobatsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Keng ma'noda qaralganda, barcha sohalarda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida kishilar o'z manfaatlarini qondirish uchun kurashadilar, ya'ni o'zaro raqobatlashishga intiladilar. Har bir iqtisoddagi kabi bozor sharoitida ham kishilarning xohish irodasi, malakasiga va tafakkuriga bog'liq bo'lmagan o'ziga xos ob'ektiv qonuniyatlar mavjud. Raqobat eng avvalo iqtisodiy hodisa hisoblanadi va uning asosini xo'jalik sub'ektlari orasidagi iqtisodiy munosabatlar tashkil etadi. Raqobat o'zini xo'jalik sub'ektlari orasida oddiy ne'matlarni ishlab chiqarish va ayirboshlash jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabat sifatida namoyon etadi. Raqobat tadbirkorlarni yangi texnologiyalarni jalb etishga undaganligi sababli ilmiy-texnikaviy rivojlanishga turtki boladi. Bundan tashqari, raqobatning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, bunda eng asosiy e'tibor tadbirkorlarning shaxsiy mustaqilligiga qaratiladi. Faqat raqobatgina iqtisodiy faoliyatni ma'muriy boshqarishsiz ham muvofiqlashtirishi mumkin va bu tadbirkorlar manfaatlarini to'laroq qondirishga imkoniyat yaratib beradi.

Raqobat tushunchasi uzoq yillardan beri mavjud bo'lsada, uning iqtisodiy tomonlama qanchalik murakkab va serqirra ekanligi hali to'liq ochib berilgan, deb bo'lmaydi. Chunki, raqobatning iqtisodiy mazmunini ochish jarayoni mantiqan hali ham davom etayotgani, uning qanchalik serqirra va xilma-xilligini anglatadi. V.A.Chjen o'zining "Язык бизнеса" nomli kitobida "Raqobat (lotincha concurrere – to'qnashuv; inglizcha competition, rivalry) – bozorda ishtirok etayotgan korxonalar (ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatuvchi) o'rtasidagi o'z mahsulotlarini sotishning eng qulay va foydali imkoniyatlarini ta'minlash, xaridorlarning cheksiz ehtiyojlarini qondirish maqsadida o'zaro ta'sir va kurash iqtisodiy jarayonidir, deb ta'rif beradi.

Bugungi kunda raqobat tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud. Jumladan, turli qo'llanmalarda unga asosan quyidagi jihatlar: uning iqtisodiy manfaatlar to'qnashuvidan iborat ekanligi; yuqori foyda va naflikka ega bo'lish uchun kurash ilgari suriladi, ya'ni raqobat bellashuv deb tushuniladi. Ayni damda, raqiblar esa bir-biri bilan bellashadi. Iqtisodiyotning har bir jabhasida ishtirokchilar bir-biri bilan raqobatlashadi, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi yuz beradi. Shu to'qnashuvda kuchlilar g'olib chiqadi, zaiflar mag'lub bo'ladi yoki ikki tomon mavjud shart-sharoitlardan kelib chiqib o'zaro bitim tuzadi.

Bundan ma'lum bo'ladiki, raqobat nafaqat o'zaro kurash, balki aloqa jarayoni sifatida ham talqin etiladi. Raqobatning asosiy maqsadi xaridorning emas, balki uning ishtirokchisining manfaatlarini to'laroq ro'yobga chiqarishdan iborat bo'lib, bu maqsadga erishish yo'lidagi harakatlar pirovardida xaridorlarning turli-tuman ehtiyojlarini qondirishga olib keladi. O'zining "Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to'g'risidagi tadqiqot" asarida shotland iqtisodchisi Adam Smit raqobatga "ko'rinmas qo'l" deb ta'rif bergan edi, ya'ni raqobat bozor sub'ektlari o'rtasidagi tovarlar xarid qilish va sotish borasida qulayroq sharoitlar uchun olib boriladigan musobaqa, kurashidir. Uning fikriga ko'ra, narx o'zgarishlari raqobat kurashining asosiy usuli bo'lgan va bu hech kimning ixtiyorisiz boshqariladigan, umumiy mo'ljalsiz bo'lgan bozorda qat'iy xulq-atvor qoidalariga rioya etishini qayd etgan. Raqobat nafaqat tovar va xizmat sotuvchilari o'rtasida, balki xaridorlar bilan ham yuz beradi. Ular o'zlari uchun qulay va past narxlarda, sifatli mahsulot va xizmat uchun kurash olib boradilar.

Bundan deyarli yarim asr muqaddam, iqtisodchi olimlar mamlakat aholisining farovonligi, ya'ni aholining daromadlari mehnat unumdorligi va kapital unumdorligiga bog'liqligini ko'rsatib berishgan edi. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish ko'rsatkichiga bog'liqdir. Ma'lumki, mamlakat fuqarolari daromadini ko'tarishdan manfaatdor bo'lgan davlat uchun mehnat

unumdorligini oshirish ustuvor vazifadir. Agar mamlakat aholisining turmush darajasi iqtisodiyotdagi unumdorlik bilan bog'liq bo'lsa, uni qanday oshirish mumkin? Mehnat unumdorligi, odatda, mamlakat yalpi ichki mahsulotining ishchilar soniga (yoki ishlagan soatlariga) nisbati bilan o'lchanadi. Mehnat va investitsiya resurslarining unumdorligi korxonalar raqobat sharoitida foydani oshirishdan manfaatdor bo'lgandagina ortadi, ya'ni bu holatda raqobat zaruriy shart deganidir. Ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi firmalar foyda olishdan manfaatdor. Lekin shubhasiz, yuqori raqobat bilan rentabellik tushadi. Sof mukammal raqobat sharoitida barcha firmalar juda kam daromad oladi va firma rentabelligi nolga intiladi. Biroq, tadbirkorlar doim daromad olishga intilganligi sababli, ular doim yaxshiroq bo'lishga harakat qiladilar: arzonroq narxda mahsulot/xizmat ishlab chiqarish yoki mavjud mahsulotlarga yangilik kiritish. Tadbirkorlar iste'molchilarning xohish-istaklarini qondirish, hatto ba'zan oldindan ko'rish(bashorat qilish) orqali daromad oladilar. Umuman olganda, firmaning rentabelligi kaliti uning samaraliroq bo'lish qobiliyatidir: kam resurslar sarflagan holda, maksimal foyda olishdir.

Raqobat sharoitida esa, firmalar samaraliroq ishlab chiqarish vositalari va texnologiyalarga sarmoya kiritadilar. Boshqacha qilib aytganda, resurslardan oqilona foydalanish, mahsulot yoki xizmatlar sifati va texnologik rivojlanish faqatgina sof raqobat sharoitida erishiladi. Raqobat samaradorlikni oshirishni ta'minlaydi, bu esa aholi farovonligini yaxshilashning yaqona yo'lidir. Bu borada, sof raqobatni yaratishda mamlakatimizda turli chora-tadbirlar, qonun-qoidalar kiritilmoqda. Jumladan, respublikamizda raqobat qonunchiligiga asos solindi va mamlakatda sog'lom raqobat muhitini yaratish hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Raqobatlashuvchi firmaning daromadi raqobat bozoridagi firma iqtisodiyotdagi boshqa ko'plab firmalar kabi o'z foydasini (umumiy daromad ayiruv umumiy mablag`) maksimallashtirishga harakat qiladi.

Raqobat va monopoliya dialektik birlikni tashkil etib, doimo bozorda bir-birlariga qarama-qarshi turadilar”, deb ifodalanadi. Raqobat va monopoliya atamaları bir-biriga zid turadi. Monopoliya yunon tilidan olingan bo’lib, mono – “tanho”, va “poleo” – “sotaman” degan ma’noni bildirib, yakka hukmronlikni anglatadi. Bunday bozorda yagona sotuvchi o’z tovari bilan faoliyat olib boradi va uning tovariga alternativ tovar bo’lmaydi. Monopol sharoitda xarajatlar tejalishi kuzatiladi chunki yirik bo’lmagan raqobatlashuvchi korxonalarda moliyaviy imkoniyatlari cheklangan bo’lib, ular ko’proq joriy daromadga e’tibor qaratadilar. Bundan tashqari, yangi g’oyalar raqiblar tomonidan tez o’zlashtirib olinadi va uning samarasidan barcha foydalanadi. Yirik monopolistlarda esa moliyaviy imkoniyatlar keng bo’lib, innovatsiyadan oladigan foyda ularning mualliflarigagina tegishli bo’lishi kafolatlanadi. Lekin, hozirgi bozor munosabatlarining rivojlanganligi, jahon bozorining shakllanganligi, xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayib borishi sharoitida kuchli bozor hokimiyatiga ega monopolistlarni topish qiyin. Monopolistlarning jamiyatga ta’sir qiluvchi salbiy tomonlari borligini ham esdan chiqarmaslik lozim. Monopoliya iqtisodiy turg’unlik va fan-texnika taraqqiyotining sekinlashuviga olib keladi, chunki monopolistlar raqobatchilar bosimini sezmasliklari sababli foydani qo’shimcha urinishsiz oladilar. Bu esa o’z navbatida, mahsulot sifatini oshirish, uning assortimentini kengaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish kabi xatti-harakatlardan qaytaradi. Monopolistlar iqtisodiyotdagi erkin va halol raqobatga to’sqinlik qilib, bozorga endi kirib kelayotgan korxonalarini o’zlariga bo’ysundirishlari, ishchilarga pasaytirilgan miqdorda haq to’lash, sifati past tovar ishlab chiqarish kabi shartlarni qo’yishlari mumkin. Monopoliyaning zarari haqida amerikalik iqtisodchi va huquqshunos olim Richard Pozner firmalar yuqori foyda ketidan quvishi va hokimiyatni ushlab qolish uchun qilinadigan keraksiz sarf-xarajat oqibatida narxlarning monopol tarzda oshirilishi, bu esa o’z navbatida iste’molchi zimmasiga tushib, aholi daromadlarini kamayishiga olib keladi, ya’ni bu narx ko’tarilishiga sabab bo’ladi, deb ta’kidlagan.

Narx qanchalik yuqori bo'lsa, jamiyatdagi yo'qotishlar ham shunchali ko'p bo'ladi. Shunday qilib, monopoliya atamasini bozor holati yoki uning har qanday segmentlarida yagona yetakchining mavjudligi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun ham, bozor iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda monopoliyaga qarshi qonunlar ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasida 2011 yil 5 dekabrda Qonunchilik palatasi tomonidan "Raqobat to'g'risida" qonun qabul qilindi. U 7-bob va 40-moddadan iborat bo'lib, raqobatga qarshi quyidagi harakatlarni sodir etgan kompaniyalarga moliyaviy jarimalar qo'llanilishi nazarda tutilgan:

- tovar va moliya bozorida raqobatni cheklashga olib keluvchi kelishuvlar va iqtisodiy faoliyatni muvofiqlashtirish;
- tovar va moliya bozoridagi ustun (monopol) mavqeni hamda yuqori muzokara ustunligini suiste'mol qilganlik, ijtimoiy va strategik ahamiyatga ega mahsulotlar narxlarini asossiz oshirganlik va insofsiz raqobat;
- xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni qo'shib yuborishda, qo'shib olishda va ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aksiyalarni (ulushlarni) sotib olish bo'yicha bitimlar tuzishda raqobat to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik;
- ommaviy savdolarida raqobatga zid harakatlar amalga oshirganlik va monopoliyaga qarshi talablarni buzganlik.

Bunga qo'shimcha ravishda, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan xomashyo, tovarlar va xizmatlarning erkin harakatlanishi va realizatsiya qilinishini (ko'rsatilishini) noqonuniy cheklagan; litsenziyalash, ro'yxatga olish, akkreditatsiyadan o'tkazish va ruxsat berish vakolati berilgan davlat unitar korxonalarini yoki muassasalari, yuridik shaxslar birlashmalari tomonidan raqobatni cheklaydigan qarorlar qabul qilgan; monopoliyaga qarshi organ talabiga ko'ra, zarur

hujjat va axborotlarni taqdim etmaganlik, noto'g'ri yoki yolg'on ma'lumotlar taqdim etganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladilar.

Shu bilan birgalikda, tadbirkorlik sub'ektlari uchun raqobat shartlari tenglashtirilmoqda. Keng sharoitlar yaratish orqali cheklangan sub'ektlarga tatbiq etilayotgan soliq va bojxona imtiyozlari yaratilmoqda. O'zbekistonning xalqaro shartnomalari va O'zbekiston tijorat banklari orqali qayta moliyalashtiriladigan yoki qayta kreditlanadigan xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining mablag'lari (qarzlari, kreditlari) hisobidan olinadigan tovarlar (xizmatlar) bo'yicha soliq va bojxona imtiyozlari bekor qilinadi. Mazkur norma tijorat banklari va tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida yangi tuziladigan bitimlar (rasmiylashtirish shakli va usulidan qat'iy nazar) asosida olinadigan tovarlarga (xizmatlarga) tatbiq qilinadi.

2023 yil 1 yanvardan boshlab esa "Monopoliyaga qarshi kurashish" qo'mitasi tomonidan har yili Oliy Majlis Senatiga axborot beriladigan Raqobat rivojlanishi indeksi joriy qilinadi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligiga Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi, Moliya vazirligi va Adliya vazirligi bilan birgalikda ikki oy muddatda davlat xizmatlari va funksiyalarini bajarishga xususiy sektorni keng jalb etishni jadallashtirish bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirildi.

Bundan ko'rinib turibdiki, boshqa mamlakatlar bilan bir qatorda, respublikamizda ham amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiyotni yanada erkinlashtirishga qaratilgan. Raqobat xususiy mulkdorlik huquqlari himoyalangan va kelishuvlar qonun doirasida amalga oshirilgandagina yaxshi natija beradi. Shuning uchun ham iqtisodiy erkinlik va qonun ustuvorligi iqtisodiy o'sish kalitidir. Mamlakatimizda so'nggi yillarda sog'lom raqobat muxitini shakllantirish va monopoliyadan chiqarish ishlarida erishilayotgan muvaffaqiyatlar xukumat tomonidan aniq chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqilganligi ahamiyatlidir. Shunday ekan, xususiy tadbirkorlarga zarur resurslarni sotib olish va o'z mahsulotini sotish uchun bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha boshlangan ishlarni davom

ettirish, birja va auksion savdolari orqali sotilayotgan tovarlar turi va xajmini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rish, markazlashtirilgan taqsimot tizimiga qaytishga bo'lgan har qanday urinishlarga barxam berish muhim ahamiyatga ega. Raqobat, bu yerda muhokama qilinganidek, standart neoklassik iqtisodda namoyon bo'lishi dargumon, chunki mukammal raqobat mukammal bilimni o'z ichiga oladi. Ammo, iqtisodiy faoliyatning aksariyati bilim izlash va undan foydalana olish bo'lganidek, ularni harakatga keltiruvchi kuch raqobatdir.

XULOSA

Darhaqiqat, iqtisodiyotni samarali rivojlantirish uchun sog'lom raqobat muhitini yaratish davlatning ustuvor vazifalaridan biridir. Uni amalga oshirish esa tovar va moliya bozorlarida monopoliyani bosqichma-bosqich qisqartirish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini, shuningdek, imtiyoz va preferensiyalar berish tizimi samaradorligini oshirish, narxlarni haddan ziyod tartibga solishdan voz kechishni taqozo etadi.

Raqobat tadbirkorlarni yangi texnologiyalarni jalb etishga undaganligi sababli ilmiy-texnikaviy rivojlanishga turtki bo'ladi. Bundan tashqari, raqobatning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, eng asosiy e'tibor tadbirkorlarning shaxsiy mustaqilligiga qaratiladi. Faqat raqobatgina iqtisodiy faoliyatni ma'muriy boshqarishsiz ham muvofiqlashtirishi mumkin va bu tadbirkor manfaatlarini to'laroq qondirishga imkoniyat yaratib beradi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - Yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: “O'zbekiston” NMIU, 2017.-48 b.
2. “Raqobat to'g'risidagi” Qonuni// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2012.
3. Egamberdiyev E. Darslik. “Mikroiqtisodiyot”. T.: ILM ZIYO, 2014. 213b

4. Tursunov N. "Hozirgi zamon raqobat nazariyalari". Ma'ruzalar matni. - Namangan, 2018, 204 b
5. Chjen V.A. "Язык бизнеса". Т.: "Sharq", 1995, 216 b
6. Bakiyeva I.A., Xadjayev X.S., Fayziyev Sh.Sh. "Mikroiqtisodiyot". Ma'ruzalar matni.- Т.: "Iqtisod-moliya". 2018, 437 b.
7. Xo'jayev R.S., Mahmudov B., Xo'jayev X.S., Ergashev E.I., Egamberdiyev R.I. "Mikro va makroiqtisodiyot". Darslik. Т.: ILM ZIYO, 2012. 351 b
8. Asqarova M.T., Zaxidov G'.E., Amirov L.F. "Makroiqtisodiy siyosat". Darslik. - Т.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2019. - 302 bet.
9. Azizov X.T. "Raqobat huquqi". Darslik. – Т.: TDUYu, 2016, 236 b.
10. Tojiboyeva D. "Iqtisodiyot nazariyasi". – Т.: O'qituvchi, 2005, 362 b.
11. Shodmonov SH., Jo'rayev T. "Iqtisodiyot nazariyasi". Ma'ruzalar matni.- Т.:Moliya, 2003, 372 b.